

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

DASHBOARD COM INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA: UM RELATO TÉCNICO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Luiz Alves da Silva Cruz Neto¹
Ezequiel Alves Lobo²

¹Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, cruz_net@uvanet.br

²Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, ezequiel_alves@uvanet.br

DOI: 10.5281/zenodo.19701681

Resumo

Este artigo apresenta o relato técnico do projeto de extensão “Dashboard com Informações Socioeconômicas dos Municípios da Região de Planejamento da Serra da Ibiapaba”, desenvolvido no âmbito do curso de Administração da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA). O projeto teve como objetivo a construção de um painel interativo de dados socioeconômicos, a partir de bases públicas, com vistas a apoiar a tomada de decisão na gestão pública municipal e promover a formação prática dos discentes envolvidos. A metodologia adotada baseou-se em uma adaptação do framework CRISP-DM, utilizando a plataforma Google - Looker Studio para integração e visualização de dados. O artigo descreve as etapas de desenvolvimento do produto, os desafios técnicos enfrentados, os aprendizados institucionais e os resultados alcançados, destacando o potencial do dashboard como ferramenta de inteligência para a gestão pública aliada ao fortalecimento da extensão universitária.

Palavras-Chaves: Extensão universitária; Relato técnico; Gestão pública; Visualização de dados; Dashboard.

1. INTRODUÇÃO

No ano de 2010, a tradicional revista britânica *The Economist* destacou em sua capa a expressão “The Data Deluge” (O Dilúvio de Dados), ressaltando que a humanidade estava ingressando em uma nova era marcada pelo crescimento exponencial da geração de dados, com impactos diretos nos negócios, na ciência e na gestão pública (The Economist, 2010). À época, estimava-se a produção de cerca de 1.200 exabytes de dados; em 2024, esse número atingiu aproximadamente 149.000 exabytes, impulsionado em grande parte pela expansão da Inteligência Artificial (Bartley, 2025).

Esse avanço trouxe consigo desafios e oportunidades. Como apontado pela própria revista, o uso dos dados pode ter enorme potencial benéfico, desde que consumidores, empresas e governos façam escolhas conscientes sobre quando restringir ou estimular o fluxo de informações. Nesse contexto, a utilização de métricas de desempenho, dashboards de dados e indicadores-chave de performance (KPIs) tornou-se prática essencial para organizações dos mais diversos setores. Informações quantitativas como volume de vendas, receitas por período, despesas departamentais, indicadores de produtividade e participação de mercado tornaram-se elementos centrais para análise e monitoramento (Islam; Jim, 2019).

No mesmo modo, no setor público, a capacidade de adquirir, organizar e analisar dados é um fator determinante para a qualidade das decisões governamentais (García; Pardo; Aldama-Nalda, 2013; Scholl; Scholl, 2014). Nesse sentido, surge o termo de governos inteligentes que são aqueles capazes de captar e reagir ao ambiente social e econômico a partir de informações confiáveis, transformando dados em conhecimento para o aprimoramento das políticas públicas (Gil-García; Zhang; Puron-Cid, 2016).

As entidades nas três esferas governamentais disponibilizam uma diversidade de dados de forma independente e segregada. Isso dificulta o acesso às informações e o estabelecimento de relação entre essas diversas informações. Uma abordagem tradicional para enfrentar esse problema seria a elaboração de relatórios extensos, com gráficos e análises estáticas. No entanto, tais relatórios frequentemente apresentam limitações quanto à interatividade e à atualização em tempo real, dificultando a exploração mais aprofundada dos dados.

Com os avanços da ciência da computação e das linguagens de programação, surgiram ferramentas de *Data Visualization* capazes de ir além dos gráficos convencionais disponibilizados em planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel. Atualmente, é possível utilizar representações sofisticadas, como infográficos, mapas geográficos, indicadores de desempenho em tempo real, gráficos dinâmicos de linhas e barras, mapas de calor, entre outros recursos (Islam; Jim, 2019), tudo em um *Dashboard*.

É nesse cenário que se insere o projeto de extensão “Dashboard com Informações Socioeconômicas dos Municípios da Região de Planejamento da Serra da Ibiapaba”. Este projeto de extensão surgiu de um esforço desenvolvido em um grupo de estudos do curso de Administração, campus Ibiapaba, da Empresa da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA). A iniciativa uni a disponibilização de dados organizados e acessíveis para gestores (público e privado), pesquisadores e sociedade civil com a formação prática dos discentes envolvidos.

Assim, o projeto tem como objetivo disponibilizar um relatório dinâmico (dashboard) que reúne as principais informações socioeconômicas da Região de Planejamento da Serra da Ibiapaba (IPECE, 2023) disponibilizadas em bases de dados públicas e com livre acesso.

A intenção principal é que essa ferramenta seja utilizada pelas entidades públicas municipais para auxiliar nas decisões municipais, contribuindo para a constituição de uma gestão inteligente dos municípios. Outro objetivo é a formação dos alunos que terão contato direto com ferramentas e metodologias de análise de dados aplicadas à realidade regional. Isso entrega para a região profissionais qualificados e aptos para análise de dados.

Esses dashboards podem incluir funcionalidades interativas, permitindo que os usuários manipulem as visualizações, filtrem informações ou aprofundem-se em determinadas variáveis, tornando o processo analítico mais ágil e preciso (Islam; Jim, 2019). Nesse sentido, o desenvolvimento de uma ferramenta dessa natureza aplicada ao setor público justifica-se como estratégia para aprimorar a gestão da informação e fortalecer a tomada de decisão baseada em evidências.

2. FUNDAMENTAÇÃO PRÁTICA: DATA VISUALIZATION, DASHBOARDS E GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE

A compreensão de informações complexas é dificultada quando os dados são apresentados apenas em números e textos. Nesse sentido, as técnicas de *Data Visualization* exploram a capacidade do cérebro humano de processar estímulos visuais de forma mais rápida e eficaz, permitindo representar grandes volumes de informações em formatos gráficos (Friedman, 2008). A visualização de dados ajuda a reunir múltiplos pontos de dados, compreender as relações entre eles, discutir problemas em tempo real e determinar mais facilmente onde concentrar a análise (Abdullah et al., 2020; Haji et al., 2020; Khalifa et al., 2019).

A *Data Visualization* tornou-se um padrão na área de *Business Intelligence* (BI), com destaque para ferramentas como Tableau e Qlik, que impulsionaram outros fornecedores a adotar abordagens mais visuais em seus softwares. Uma das principais contribuições dessas

ferramentas foi a democratização do acesso à análise de dados, permitindo que profissionais de diferentes setores construíssem dashboards interativos sem depender exclusivamente de equipes de tecnologia da informação. Essa facilidade de uso contribuiu para a expansão das análises baseadas em dados em diversos segmentos organizacionais (Islam; Jim, 2019).

Já os dashboards são os produtos das técnicas de visualização de dados desenvolvidas dentro das ferramentas de BI. Assim, são relatórios dinâmicos e visuais destinados a integrar e resumir as principais informações de desempenho de uma organização em uma interface clara e objetiva (Pauwels et al., 2009). Embora inicialmente associados ao ambiente corporativo, sua aplicação expandiu-se para outras áreas, mantendo o mesmo objetivo de sintetizar informações relevantes de forma visual e intuitiva, uma destas é na contribuição de uma gestão pública mais inteligente.

Neste contexto, a finalidade essencial da administração pública é maximizar o bem-estar coletivo, assegurando o uso eficiente e transparente dos recursos públicos (Silva; Cristoma, 2019). De acordo com Vieira e Barreto (2019), a gestão pública contemporânea requer a coleta, o tratamento e a análise sistemática de dados como instrumentos para o aumento da eficiência, da eficácia e da responsabilidade governamental. O uso de informações qualificadas é, portanto, fundamental para a formulação de políticas públicas mais informadas, robustas e orientadas à solução de problemas reais da sociedade.

As iniciativas de inteligência na gestão pública, embora ainda em estágios iniciais de consolidação, sinalizam a construção de um novo paradigma na prestação de serviços públicos (Schedler et al., 2019). Segundo Melati e Janissek-Muniz (2022), a inteligência na gestão pública pode ser compreendida como um processo de inovação que envolve o uso de tecnologias para apoiar e aprimorar a tomada de decisão. Tal abordagem auxilia no planejamento e na execução das atividades governamentais, com base em estruturas formais de gestão, no envolvimento de servidores e gestores públicos e no engajamento social para o uso estratégico de dados e informações.

No estudo de Melati e Janissek-Muniz (2022), as autoras identificam diferentes dimensões da inteligência na gestão pública, entre as quais destacam-se o uso de dados e informações externas e o uso efetivo de tecnologias, como Big Data e Business Intelligence. A primeira dimensão refere-se à capacidade das organizações públicas de desenvolver suas atividades com maior agilidade e precisão, por meio do uso intensivo de dados e informações. Já a segunda está relacionada à aplicação de tecnologias de informação que apoiam a coleta, o processamento e o compartilhamento de dados entre os diversos níveis de governo.

Contudo, como observam Guenduez, Mettler e Schedler (2018), a inteligência na gestão pública não se limita à análise de dados ou à previsão de eventos. Para que um governo seja, de fato, inteligente, é necessário promover a interação contínua com os cidadãos, definindo ações baseadas em dados e avaliando seus resultados. Essa interação possibilita a coprodução e a cocriação de serviços públicos, tanto de forma ativa quanto passiva, fortalecendo a transparência e a participação social na gestão pública.

3. METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem exploratória, adequada à investigação de fenômenos ainda pouco sistematizados na literatura, permitindo maior flexibilidade na análise e interpretação dos dados (Gil, 2022). Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que possibilita a compreensão aprofundada dos significados, implicações e desafios associados à implementação da curricularização da extensão universitária (Minayo, 2006).

O projeto de extensão “Dashboard com Informações Socioeconômicas dos Municípios da Região de Planejamento da Serra da Ibiapaba” foi desenvolvido com base em uma adaptação do framework de análise de dados CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*) (Cazacu; Titan, 2022). Esse modelo é amplamente utilizado em projetos de mineração e análise de dados por oferecer uma estrutura flexível e iterativa que orienta desde a compreensão do problema até a entrega dos resultados.

A iniciativa utilizou como principal ferramenta de modelagem e visualização a plataforma Google Looker Studio, uma solução de *Business Intelligence* (BI) que possibilita a integração de múltiplas fontes de dados, a análise em tempo real e a criação de indicadores dinâmicos e visuais (Google, 2025). A escolha dessa ferramenta baseou-se em dois fatores principais: sua gratuidade e o fato de operar totalmente em nuvem, dispensando a instalação local de softwares. Tais características tornaram sua utilização especialmente adequada ao contexto institucional, considerando as limitações de infraestrutura computacional tanto da universidade quanto dos discentes participantes.

Os alunos voluntários vinculados ao grupo de estudos foram os principais responsáveis pela execução das atividades técnicas do projeto. O professor coordenador e os docentes colaboradores atuaram na capacitação dos estudantes quanto à aplicação do método CRISP-DM e ao uso do Looker Studio, além de acompanhar e supervisionar cada etapa do desenvolvimento.

A metodologia adotada foi estruturada em sete etapas básicas, conforme apresentado no Quadro 1, abrangendo desde a compreensão do cenário até a entrega e avaliação do dashboard final:

Quadro 1 - Etapas do Procedimento Metodológico do Projeto Dashboard

Etapas	Descrição
1. Treinamento	Capacitação dos participantes quanto a Data Visualization e uso do Looker Studio.
2. Compreensão do cenário	Identificação das demandas informacionais da região e definição dos indicadores relevantes para o dashboard.
3. Levantamento da base de dados	Pesquisa e seleção de bases de dados secundárias provenientes de fontes oficiais. - IBGE: CENSO 2020; PIB Municipais 2021 - Ministério do Trabalho e Emprego: RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) anos 2020 a 2023 - ONU: PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 2010
4. Limpeza e padronização dos dados	Tratamento das bases obtidas, correção de inconsistências, remoção de duplicidades e padronização de variáveis.
5. Modelagem	Estruturação dos dados no Looker Studio, construção dos gráficos e criação dos filtros interativos para navegação.
6. Teste e validação do dashboard	Verificação da coerência dos dados apresentados, validação cruzada com outras fontes e ajustes de usabilidade.
7. Apresentação e feedback	Exposição dos resultados a docentes e agentes locais, coleta de sugestões de melhoria e revisão final do produto.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Capacitação e definição dos indicadores

O projeto teve início com a definição do software a ser utilizado, o Google Looker Studio, conforme descrito na seção metodológica. A partir dessa escolha, os discentes integrantes do grupo de estudos receberam, por e-mail, um conjunto de materiais didáticos contendo vídeos tutoriais disponíveis no YouTube sobre o uso da ferramenta, além de um documento online abordando conceitos de *Data Visualization* e *Storytelling com Dados*.

Foi estipulado um prazo de 30 dias para o estudo autônomo do material, seguido por um encontro presencial voltado ao treinamento prático, no qual os docentes realizaram

demonstrações operacionais, esclareceram dúvidas e orientaram os alunos quanto ao uso das principais funcionalidades do Looker Studio.

Após o treinamento, professores e estudantes reuniram-se virtualmente para definir os indicadores e variáveis que comporiam o dashboard. Por consenso, estabeleceu-se que o painel contemplaria informações referentes aos nove municípios que integram a Região de Planejamento da Serra da Ibiapaba. As dimensões selecionadas abrangeram: (1) Aspectos demográficos: população total, distribuição por gênero, cor/raça e faixas etárias; (2) Mercado de trabalho: número de vínculos empregatícios, quantidade e tipo de estabelecimentos segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE); (3) Economia: dados do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, PIB per capita e composição setorial; (4) Educação: indicadores provenientes do Censo Escolar.

Também foi acordada a inclusão de filtros comparativos, permitindo a análise entre municípios e entre diferentes anos. Todas essas definições foram sistematizadas pelo coordenador do grupo em um documento técnico, que orientou as etapas seguintes do desenvolvimento do dashboard.

4.2 Levantamento, tratamento e integração dos dados

Após a definição dos indicadores, o coordenador do grupo realizou o levantamento das bases de dados secundárias, obtidas em órgãos oficiais como o IBGE, o Ministério do Trabalho e a ONU. As bases foram compiladas e organizadas para posterior utilização no Looker Studio.

Em reunião subsequente, os docentes apresentaram aos alunos o procedimento de importação e integração das bases de dados na plataforma, explicando o processo de mesclagem manual exigido pela ferramenta. Essa etapa apresentou um dos principais desafios técnicos do projeto, visto que o Looker Studio não possui suporte nativo para relacionamentos automáticos entre bases, exigindo intervenções adicionais de padronização e vinculação manual das variáveis.

4.3 Benefícios e desafios da extensão curricularizada para o Campo de Públicas

Durante a fase de modelagem, as funcionalidades do dashboard foram distribuídas entre os discentes, promovendo a participação ativa de todos nas etapas de construção visual e definição de filtros interativos.

Entretanto, ao longo do desenvolvimento, foram observadas limitações técnicas da ferramenta Looker Studio. Entre os desafios enfrentados, destacaram-se erros de mesclagem de bases de dados e inconsistências na exibição de gráficos, que exigiram intervenções diretas do

coordenador do projeto para ajustes e correções. Outro contratempo ocorreu na construção do mapa temático, que apresentou falhas no preenchimento de áreas geográficas, especialmente no município de Tianguá, sem que fosse possível alcançar uma solução definitiva até o momento.

Além disso, a proximidade do encerramento do semestre letivo dificultou a conclusão integral de algumas etapas, em especial a inclusão dos indicadores relacionados ao contexto educacional da região. O refinamento final do dashboard, que envolveu ajustes visuais, validação cruzada dos dados e verificação de coerência, foi realizado pelo coordenador do projeto, permanecendo ainda a necessidade de uma análise mais aprofundada em versões futuras.

A versão final do dashboard está apresentada na Figura 1, representando a consolidação dos resultados obtidos ao longo do projeto e evidenciando o potencial da ferramenta como suporte à análise de dados regionais.

Figura 1 - Dashboard versão final

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

4.4 Apresentação do produto e interação com atores locais

Concluído o desenvolvimento do dashboard, iniciou-se a etapa de divulgação e apresentação dos resultados. Inicialmente, o produto foi apresentado ao corpo docente da instituição, seguido por uma exposição voltada ao público externo. Entre os convidados, destacaram-se vereadores do município de São Benedito e representantes de uma agência local de desenvolvimento, que demonstraram interesse em utilizar o dashboard como ferramenta de apoio às suas atividades.

A agência manifestou, inclusive, o desejo de integrar o dashboard ao seu site institucional, o que motivou o início de tratativas para a formalização de um termo de parceria entre a universidade e a referida instituição. Essa etapa evidencia a relevância prática e social do projeto, reforçando seu papel como produto de extensão universitária voltado à comunidade regional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS

O desenvolvimento do projeto proporcionou aos estudantes uma vivência prática abrangente em todas as etapas de um projeto de análise e visualização de dados, desde a coleta e o tratamento das informações até a modelagem e a apresentação dos resultados. Essa experiência contribuiu de forma significativa para o fortalecimento das competências técnicas, analíticas e colaborativas dos discentes envolvidos, alinhando a formação acadêmica às demandas contemporâneas da gestão pública orientada por dados.

Além do impacto pedagógico, o projeto evidenciou sua relevância social ao fortalecer a relação entre a universidade e a comunidade local, promovendo a aplicação direta do conhecimento acadêmico na geração de valor público. O dashboard desenvolvido configura-se como um produto técnico de apoio à tomada de decisão, representando um passo inicial na consolidação de práticas de governança baseada em dados na Região da Serra da Ibiapaba e abrindo espaço para iniciativas futuras de inovação, transparência e planejamento estratégico regional.

Entretanto, o processo de desenvolvimento também revelou desafios e importantes aprendizados institucionais. As limitações técnicas do Google Looker Studio, especialmente no que se refere à mesclagem de bases de dados e à personalização de mapas, impuseram restrições ao pleno desenvolvimento do produto. Soma-se a isso a dificuldade de conciliar os prazos acadêmicos com o cronograma do projeto, o que resultou em atrasos e demandou ajustes manuais por parte do coordenador, além de evidenciar a necessidade de um treinamento prévio

mais aprofundado para reduzir a curva de aprendizado dos estudantes e otimizar o desempenho ao longo das etapas.

Como recomendações práticas, com prioridade para a Administração Pública, a experiência evidencia que a adoção de dashboards interativos construídos a partir de bases públicas existentes pode contribuir diretamente para a melhoria da tomada de decisão, do planejamento e do monitoramento de políticas públicas em nível municipal. A utilização sistemática desse tipo de ferramenta favorece práticas de governança pública orientadas por evidências, ampliando a transparência e a capacidade analítica dos gestores.

Ainda no âmbito da gestão pública, destacam-se como aprendizados práticos: (i) a necessidade de definição prévia de indicadores estratégicos alinhados aos instrumentos de planejamento governamental; (ii) a importância da integração e padronização das bases de dados entre secretarias e órgãos municipais; e (iii) a incorporação de painéis visuais dinâmicos às rotinas administrativas, reduzindo a dependência de relatórios extensos e pouco acessíveis.

De forma complementar, a experiência também gerou aprendizados relevantes para as instituições de ensino superior envolvidas em projetos de extensão junto ao setor público. Destaca-se a importância do planejamento de capacitações técnicas prévias, da adequação dos cronogramas acadêmicos às demandas institucionais externas e da escolha criteriosa de ferramentas tecnológicas compatíveis com a realidade dos órgãos públicos parceiros.

Como desdobramento futuro, recomenda-se a institucionalização da iniciativa no âmbito dos municípios, com definição de responsabilidades pela atualização contínua dos dados e pela incorporação do dashboard aos processos formais de planejamento, avaliação e controle. Paralelamente, a consolidação de parcerias entre universidade e poder público pode fortalecer a coprodução de soluções baseadas em dados, contribuindo para o aprimoramento da governança pública regional orientada por evidências.

REFERÊNCIAS

ANSELMO, S. B. O.; LOBO, E. A.; SILVA, B. F. O papel dos projetos de extensão em tecnologia e inovação na Universidade Estadual do Ceará: avaliação de contribuições. **Conecte-Se! Revista Interdisciplinar de Extensão**, v. 9, n. 18, p. 319–338, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5752/P.2594-5467.2025v9n18p319-338>.

ABDULLAH, P. Y.; ZEEBAREE, S. R.; JACKSI, K.; ZEABRI, R. R. An HRM system for small and medium enterprises (SMEs) based on cloud computing technology. **International Journal of Research – Granthaalayah**, v. 8, n. 8, p. 56–64, 2020.

BARTLEY, K. **Big data statistics: how much data is there in the world?** Rivery, 2024. Disponível em: <https://rivery.io/blog/big-data-statistics-how-much-data-is-there-in-the-world/>. Acesso em: 08 mar. 2026.

CAZACU, M.; TITAN, E. Adapting CRISP-DM for social sciences. **BRAIN – Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience**, v. 11, n. 2 Suppl. 1, p. 99–106, 2021.

FRIEDMAN, V. Data visualization and infographics. **Graphics, Monday Inspiration**, 2008.

GIL-GARCIA, J. R.; PARDO, T. A.; ALDAMA-NALDA, A. Smart cities and smart governments: using information technologies to address urban challenges. In: **ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL GOVERNMENT RESEARCH**, 14., 2013. Anais [...]. p. 296–297.

GIL-GARCIA, J. R.; ZHANG, J.; PURON-CID, G. Conceptualizing smartness in government: an integrative and multi-dimensional view. **Government Information Quarterly**, v. 33, n. 3, p. 524–534, 2016.

GOOGLE. **Looker Studio**. Google Developers. Disponível em: <https://developers.google.com/looker-studio?hl=pt-br>. Acesso em: 08 mar. 2026.

GUENDEZ, A. A.; METTLER, T.; SCHEDLER, K. Technological frames in public administration: what do public managers think of big data? **Government Information Quarterly**, v. 37, n. 1, 2020.

HAJI, L. M.; ZEEBAREE, S.; AHMED, O. M.; SALLOW, A. B.; JACKSI, K.; ZEABRI, R. R. Dynamic resource allocation for distributed systems and cloud computing. **TEST Engineering & Management**, v. 83, p. 22417–22426, 2020.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE. **PIB das regiões de planejamento do Estado do Ceará**: boletim nº 02, agosto de 2024. Fortaleza: IPECE, 2024. Disponível em: <https://www.ipece.ce.gov.br>. Acesso em: 08 mar. 2026.

ISLAM, M.; JIN, S. An overview of data visualization. In: **INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SCIENCE AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICISCT)**, 2019. Anais [...]. IEEE, 2019. p. 1–7.

KHALIFA, I. A.; ZEEBAREE, S. R.; ATAŞ, M.; KHALIFA, F. M. Image steganalysis in frequency domain using co-occurrence matrix and BPNN. **Science Journal of University of Zakho**, v. 7, n. 1, p. 27–32, 2019.

MELATI, C.; JANISSEK-MUNIZ, R. Governo inteligente: análise de dimensões sob a perspectiva de gestores públicos. **Revista de Administração Pública**, v. 54, n. 3, p. 400–415, 2020.

PAUWELS, K.; AMBLER, T.; CLARK, B. H.; LAPOINTE, P.; REIBSTEIN, D.; SKIERA, B.; WIESEL, T. Dashboards as a service: why, what, how, and what research is needed? **Journal of Service Research**, v. 12, n. 2, p. 175–189, 2009.

SCHEDLER, K.; GUENDEZ, A. A.; FRISCHKNECHT, R. How smart can government be? Exploring barriers to the adoption of smart government. **Information Polity**, v. 24, n. 2, p. 1–18, 2019.

SCHOLL, H. J.; SCHOLL, M. C. Smart governance: a roadmap for research and practice. In: **ICONFERENCE**, 2014. Anais [...]. 2014.

SILVA, C. R. M. D.; CRISÓSTOMO, V. L. Gestão fiscal, eficiência da gestão pública e desenvolvimento socioeconômico dos municípios cearenses. **Revista de Administração Pública**, v. 53, p. 791–801, 2019.

THE ECONOMIST. **The data deluge**. The Economist, 25 fev. 2010. Disponível em: <https://www.economist.com/leaders/2010/02/25/the-data-deluge>. Acesso em: 08 mar. 2026.

VIEIRA, J. B.; BARRETO, R. T. D. S. **Governança, gestão de riscos e integridade**. Brasília: Enap, 2019.